

РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Савкатходжаева Марджона Шухрат кизи

Магистрант Банковско-финансовой Академии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13763337>

Аннотация. В данном тезисе раскрыто развитие аудиторской деятельности в Узбекистане.

Ключевые слова: внутренний аудит, финансовая отчетность, баланс, финансовый результат, движение денежных средств.

DEVELOPMENT OF AUDITING ACTIVITIES IN UZBEKISTAN

Abstract. This thesis reveals the development of auditing activities in Uzbekistan.

Keywords: internal audit, financial reporting, balance sheet, financial result, cash flow.

ВВЕДЕНИЕ

В нашей республике шаг за шагом реализуются социально-экономические реформы и достигаются положительные результаты. В этой связи Президент сказал: «Сегодня, анализируя последовательное продвижение нашей страны по пути устойчивого развития, мы имеем основания говорить о том, что в прошлом году были предприняты решительные шаги по реализации важных в принципе реформ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Аудиторская деятельность включает в себя аудиторские проверки и аудиторские услуги (рисунок 1):

Рисунок 1. Содержание аудиторской деятельности

Аудиты, в свою очередь, проводятся в двух формах (рис. 2). Обязательная и инициативная формы аудита отличаются друг от друга в зависимости от заказчиков, объектов аудита, целей и поставленных задач. Клиенты этих аудитов также различаются.

Рисунок 2. Формы проведения проверок

Следует также признать, что принятый в нашей республике Закон «Об аудиторской деятельности» не определяет разделение аудита на внешний и внутренний аудит, а также их взаимные различия. Мы считаем, что эти вопросы должны быть отражены в новой редакции этого закона.

Содержание внутреннего и внешнего звука в специальной литературе выражено по-разному. В частности, проф. По мнению В. И. Подольского, внутренний аудит – это расследование, проводимое в интересах руководителей предприятий, его основная цель – помочь работникам предприятия эффективно приступить к выполнению своих задач.

Известный учёный проф. Толаходжаева описывает, что «аудит – это проверка независимыми квалифицированными специалистами финансовой отчетности предприятия или связанной с ней финансовой информации с целью сделать вывод об уровне соответствия отчета или информации законодательству и другие нормативные документы».

В результате возросшего спроса на аудиторскую деятельность было принято утвержденное Кабинетом Министров Республики Узбекистан «Положение о службе внутреннего аудита на предприятиях», направленное на внутренний аудит, его задачи, объекты и организацию. В этом документе содержание внутреннего аудита выражено следующим образом: «Внутренний аудит – контроль и оценка своей работы путем контроля и контроля за соблюдением представительными органами и органами законодательных актов Республики Узбекистан, учредительных документов и внутренних документов структурных подразделений управления предприятием, учета информации и обеспечения полноты и достоверности финансовой отчетности, установленных правил и принципов хозяйственной деятельности, сохранности активов и реализации принципов корпоративного управления (службы внутреннего аудита) предприятия». На основании требований настоящего положения служба внутреннего аудита проводится в субъектах хозяйствования, активы которых соответствуют указанным критериям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показали, что организация и реализация службы внутреннего аудита на предприятиях является относительно сложной задачей. Особенно эта проблема ощущается при подготовке и привлечении специалистов для внутреннего аудита. На предприятиях сотрудники службы внутреннего аудита рассматриваются как непосредственные члены (работники) предприятия. Однако когда в этой компании работают сотрудники службы внутреннего аудита, они подчиняются только наблюдательному совету компании. Результаты исследования показали, что на сегодняшний день нормативно-методические документы, направленные на организацию внутреннего аудита и оказание услуг внутреннего аудита субъектам хозяйствования, не сформированы в полной мере. Полагаем, что организация и проведение внутреннего и внешнего аудита на предприятиях различной формы собственности будет в полной мере достигнута в результате положительного решения вышеперечисленных проблем.

Формализация порядка, объектов и результатов внутреннего и внешнего аудита на предприятиях не в полной мере отражена в нормативных документах.

REFERENCES

1. Тулаев М. Вопросы организации аудита на основе международных стандартов аудита // Архив научных исследований. - 2021. - Т. 1. – нет. 1.
2. Раимовна Е. С., Ибрагимович Х. С., Исоковна А. Г. Проблемы и перспективы аудиторской деятельности и развития институтов аудита в условиях цифровизации экономики // *Gospodarka i Innowacje*. - 2023. - С. 263-275.
3. Бекимматович П.Х. Направления применения передового опыта развитых зарубежных стран в аудиторской деятельности в Узбекистане // Интернет-научный журнал инноваций в социальных науках. - 2022. - Т. 2. – нет. 5. - С. 33-36.
4. Хусанов, М. ЧАС. (2022). Совершенствование аудита в виде специальных вопросов. Журнал маркетинга, бизнеса и менеджмента, 1(4), 218-221.
5. Ширинов, Ю. А. (2022). Актуальные вопросы аудита в организациях, предоставляющих услуги связи. Архив науки, 2(1).